

Integrantes Equipo:

Norma Alicia Ramos Hernández.

María Guadalupe Betancourt Leos.

José Trinidad Escobar Domínguez.

Título: El test de proporcionalidad, y su implementación por el Tribunal Constitucional Alemán, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Introducción: En el presente trabajo, realizaremos una breve reseña de los elementos que componen el test de proporcionalidad, en dos sentencias emblemáticas de diferentes tribunales, a saber, la sentencia conocida como “Caso Ley del Censo” emitida el 15 de diciembre de 1983, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán; y la Sentencia Claude Reyes y otros vs Chile, emitida el 19 de septiembre de 2006, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para ello, en primer lugar, presentamos en un cuadro comparativo, los razonamientos principales relacionados con las distintas gradas o elementos del test de proporcionalidad de la escuela alemana, la cual establece el análisis al amparo de cuatro elementos: a) fin legítimo; b) idoneidad; c) necesidad; y d) proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

Una vez realizado lo anterior, presentaremos nuestras conclusiones con relación al análisis que cada tribunal realiza.

COMPARATIVA ENTRE LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS: EN NOMBRE DEL PUEBLO (CENSO), CLAUDE REYES Y OTRAS VS CHILE.

AUTORIDAD Y TEMA	LEGALIDAD	FIN LEGITIMO	IDONEIDAD	NECESIDAD	PROPORCIONALIDAD Sentido estricto (ponderación)
Tribunal Constitucional Federal Alemán Inconstitucionalidad contra la Ley sobre el recuento de la población de las profesiones, de las viviendas y centro de trabajo (Ley del Censo de 1983)	Se punja el derecho general personalidad que se desprende del artículo 2, párrafo 1 en relación con el artículo 1 de la Ley Fundamental - Dignidad	-La facultad del individuo a la idea de autodeterminación informativa .	-La estadística reviste una importancia en la política estatal, por lo que los datos pertinentes y la posibilidad del uso para la estadística	-Hacen falta precauciones especiales para la ejecución de y la organización de la encuesta y la elaboración de los datos, toda vez que las informaciones son	-El legislador tendrá que analizar el grado en cada momento se haya alcanzado en la discusión metodológica para determinar si en la medida se puede mantener los métodos tradicionales de recogida y elaborada información, ello toda vez que los métodos y

	del hombre		de las informaciones obtenidas, brinda una elaboración de datos que puede lograr el basamento de una política de Estado. - Conseguir requisitos definidos para la elaboración que garantice que el individuo en las condiciones de recolección y de elaboración automatizada de datos personales no quedaran como solo objeto de información. -La recopilación y elaboración de datos para objetivos estadísticos, operación que se realiza como	individualizadas durante la fase la indagación y en parte durante el almacenamiento- -se necesitan reglas de cancelación cuanto los datos se hayan recabado a título de indicaciones auxiliares (rasgos de identificación) y que sean susceptibles de hacer fácil una posible desanonimización, como el nombre, la dirección, el número de referencia	estadísticas oficiales y de investigación social evolucionan de modo constante. -El legislador puede a consecuencia de cambios en las circunstancias, estar obligado a perfeccionar una normativa que originalmente se ajustaba a la Constitución. _La introducción de personal uniforme válido para cualesquiera registros y ficheros o algo que hiciese sus veces, lo que supondría un paso determinante en el registro y catalogación del ciudadano individual en todos los aspectos de su personalidad. - Comprobación completa y regionalmente exacta de los habitantes, edificios, viviendas y centros de trabajo exige recorrer el término municipal. El envío por correo de los formularios no llega a todos los obligados a informar, por lo que habría que recurrir a las direcciones postales de los registros existentes, que no reflejarían de modo completo la situación
--	------------	--	--	---	--

			<p>medio auxiliar para el cumplimiento de función pública. - los métodos y el programa de recolección de los datos son necesarios y adecuados para conseguir el fin perseguido y razonables para las personas obligadas a dar la información</p>		<p>en el día del censo. - Para garantizar el derecho a la autodeterminación hace falta tomar precauciones En el orden jurídico-procesal para la ejecución y organización de la encuesta en las exigencias constitucionales. El legislador debe adoptar las medidas necesarias de seguridad para la protección del derecho a la autodeterminación informativa. -El legislador establezca por vía reglamentaria el contenido del formulario de encuestas.</p>
<p>Corte Interamericana de Derechos Humanos</p> <p>Caso Claude Reyes y Otros vs Chile.</p> <p>Negativa del Estado de brindar información del Comité de Inversiones</p>	<p>Violación a los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y</p>	<p>-Derecho a la información, es de interés público. -La información pública es requisito para</p>	<p>El Estado no explicó a través de la autoridad administrativa encargada de resolver la</p>	<p>El artículo 13 de la Convención Americana, a través de sus dimensiones individual y social, protege al derecho a la</p>	<p>-De conformidad con el artículo 2 de la convención, el Estado tiene que adoptar medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención, lo que implica la</p>

<p>Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillum y el proyecto del Río Cóndor, el cual era un proyecto de <u>desforestación</u></p>	<p>Expresión) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana</p>	<p>funcionamiento democracia -El Estado debe estar regido por los principios de publicidad y transparencia en la función pública - El control democrático por la sociedad a través de la opinión pública fomenta las actividades estatales y promueve responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.</p>	<p>información, cuáles fueron los motivos y normas en los que se basó para no entregar parte de la información al caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros de la Convención Americana. -Se probó que la restricción aplicada al acceso a la información no se basó en una ley, en esa época no existía en Chile legislación que regulara la materia de restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado. -El Estado no demostró que la</p>	<p>libertad de pensamiento y expresión, comprende el derecho de buscar y recibir informaciones, protege el derecho de todas las personas de solicitar el acceso a la información que este bajo el control del Estado, bajo las restricciones de la Convención. -El establecimiento de restricciones al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la observancia de los límites convencionales, crea campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria</p>	<p>supresión de normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos como la expedición de normas y desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías, por lo que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado, debe cumplir con los parámetros convencionales y las restricciones solo deben ser las permitidas en la Convención. - Solicitud de información bajo el control del Estado, éste debe entregar a través de la entidad correspondiente la información solicitada por las víctimas o adoptar una decisión fundamentada al respecto. - Publicación de las partes pertinentes de la sentencia, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en el Diario de amplia circulación nacional, el capítulo de hechos probados en la sentencia, sobre las violaciones declaradas por la</p>
--	--	---	--	--	---

			<p>restricción correspondiera a un objetivo permitido en la Convención Americana. -El Comité de Inversiones extranjeras no entregó antecedentes financieros de la empresa, teniendo presente que la entrega de ellos iba contra el interés colectivo, el cual era el desarrollo del país. -La Corte de apelaciones no resolvió sobre la controversia suscitada por la actuaciones del vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, pronunciándose sobre la existencia o no en el</p>	<p>del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial y genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo. La decisión judicial de declarar inadmisibles el recurso de protección interpuesto, careció de fundamentación adecuada, no realizó indicación de razones de hechos y antecedentes del recurso resultando su manifiesta falta de fundamento.</p>	<p>Corte. -Adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, esto es, adoptar las medidas legislativas necesarias o de otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades en torno al derecho de acceso a la información que este bajo el control del Estado. -Realizar la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos sobre el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, esto es, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de accesos a información bajo el control del Estado sobre la normatividad que rige el derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>caso concreto a la información solicitada, ya que la decisión judicial fue que declaro inadmisibile el recurso de protección interpuesto</p>		
--	--	--	---	--	--

Conclusiones: Como se desprende, en la sentencia emitida por El Tribunal Constitucional Federal Alemán, se examinó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley del Censo de 1983, en esta sentencia se determinó parcialmente la inconstitucionalidad de la mencionada ley, sólo en algunos de sus artículos, se explica. Del análisis de la *ratio decidendi* podemos advertir que si bien, expresamente no se hace mención al test de proporcionalidad, sí en forma implícita se analizan las distintas fases del mismo, pues en cuanto a la primera grada del test, se determinó que la mencionada ley, sí cumplía con un fin legítimo, ello al ser los datos censales necesarios para la toma de decisiones estatales, planificación social, económica, etcétera, aunado a que los censos son constitucionalmente previstos, esto es, están en la ley, superando con ello la primera grada relativa al fin legítimo. Por lo que hace a la segunda y tercer grada, relativas a la idoneidad y necesidad, se estimó parcialmente cumplidos estos rubros, pues en cuanto al primero, si bien se dijo que la obligación de informar y la recolección de datos eran necesarias, al no estar garantizado el anonimato en la transmisión de datos, se corría el riesgo de violentar derechos fundamentales, considerando por ello la inconstitucionalidad de los artículos relacionados con estos últimos rubros, relativos a permitir la transmisión de datos a otras autoridades y/o instituciones diversas sin las debidas garantías de anonimato y protección de datos personales, decidiendo que los párrafos de 1 (cotejo), 2 (trasmisión en funciones de competencia de las autoridades) y 3 transmisión (por las oficinas Estadísticas de la Federación y de los Estados) del artículo 9, son incompatibles con la Ley Fundamental en sus artículos 1, párrafo 1 y 2, párrafo 1, declarándolos nulos conforme al diverso 95 párrafo 3, inciso primero de la Ley Fundamental; no superando con ello, la constitucionalidad de la intromisión de la ley, a derechos fundamentales como lo son, la garantía de la protección de los datos personales.

Por otra parte, en la sentencia Claude Reyes y otros vs Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, examinó la demanda en contra de Chile, por la negativa de información que el Estado tenía respecto a la deforestación de un área a través de una persona moral autorizada por el Estado. En esta sentencia, el derecho fundamental que se alegó como vulnerado, era el derecho

de todas las personas a solicitar el acceso a la información que está bajo control del estado. En esta sentencia podemos ver más claramente, cómo se corre el test de proporcionalidad, en sus diferentes gradas, observando cómo el examen no logra siquiera pasar la primera de ellas, pues la Corte IDH determinó que el estado de Chile no acreditó que la restricción relativa a no proporcionar al particular la información que le fue solicitada, tuviera un fin legítimo, ello al considerar que no se ajustaba a los fines permitidos por el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco se logró justificar que la restricción fuera idónea ni necesaria, al no ajustarse a los límites al derecho de acceso a la información pública contemplado en la convención mencionada, concluyendo es la desproporcionalidad de la medida al negar dicha información.

Como podemos observar, en las dos sentencias brevemente analizadas, en ambas se analizan los elementos que componen el análisis del test de proporcionalidad, advirtiéndose en la segunda de ellas, un análisis más preciso conforme a cada uno de sus elementos, pues debemos entender que para la fecha de esta última sentencia, existía ya más doctrina internacional con relación al tema y la forma de realizar el test. Concluyendo que, siempre que se necesite analizar si una restricción establecida en la ley, es constitucionalmente, y por consiguiente, convencionalmente válida, el análisis del test de proporcionalidad es una herramienta útil para dilucidar dicha controversia¹.

¹ LÓPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>.